

ISSN 2321-4627

15/- روپے

نومبر 2021ء

ماہنامہ
قومی زبان
حیدرآباد
تنظیہ ریاضی اردو اکیڈمی کا علمی، ادبی، رسائی، فنی و سنی مجلہ

QAUMI ZABAN Monthly, Hyderabad

شیر میسور حضرت فتح علی ٹیپو سلطانؒ

امام الہند مولانا ابوالکلام آزادؒ

شاعر مشرق علامہ اقبالؒ

حسرت کی غزل: شورش عشق کا قلبی تموُّج

”بائیں ہمہ یہ کہنے میں شاید ہی کسی کو تامل ہو کہ
حسرت کا غزل پر بڑا احسان ہے اور میرے نزدیک جس کا
غزل پر احسان ہے

اس کا پوری اردو شاعری اور اردو زبان پر احسان
ہے۔ حسرت نے غزل کی آبرو اس زمانے میں رکھ لی جب غزل
بہت بدنام اور ہر طرف زرخے میں تھی۔ انھوں نے اردو میں غزل
کی اہمیت اور عظمت ایک نامعلوم مدت تک منوالی“۔ 1

حسرت غزل کے سچے پاسبان تھے۔ اردو شاعری
میں ایسے محدودے چند شاعر ہوئے ہیں جنہوں نے صرف
غزل ہی کی مشاطگی میں اپنی متاع حیات صرف کر دی ان میں
حسرت کا نام سرفہرست رکھا جاسکتا ہے۔ وہ ایک ایسے شاعر
ہیں جنہیں کسی نے امام تغزل، تو کسی نے غزل کے نشاۃ الثانیہ کا
امام قرار دیا تو کسی نے عاشق غزل کہا۔ حسرت شش جہت
فن کار تھے۔ انھیں علی گڑھ یونیورسٹی سے ملک کی آزادی کی
خاطر جیل جانے والا پہلا طالب علم ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔
وہ شاعر جس کے اختراعی ذہن نے ملک کو انقلاب زندہ باد کا
نعرہ دیا، ملک کی مکمل آزادی کا مطالبہ کرنے والا پہلا مجاہد
بنا۔ اس نے فرنگیوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑنے کی حمایت
کی۔ جو سودیشی تحریک کا پاسبان رہا، تقسیم ملک کا مخالفت

حسن کو جو رسے بیگانہ نہ سمجھو کہ اسے
یہ سبق عشق نے پہلے ہی پڑھا رکھا ہے

عشق ایک ایسا جذبہ ہے جسے کبھی شکست نہیں دی
جاسکتی۔ یہ ناقابل تسخیر اکائی ہے۔ اردو ہی نہیں دنیا کی تمام
زبانوں کی شاعری کے بڑے حصے کو اس نے اپنی سحر انگیزی
سے متاثر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ہر زبان کے ادب پر
اس کی حکمرانی ہے۔ بالعموم اردو شاعری اور بالخصوص اردو غزل
پر اس کا اثر نمایاں ہے۔ غزل اردو کی پہچان، عشق کا عنوان،
حسن کا بیان، محبت کی زبان ہے۔ انسان کے داخلی واردات
اور قلبی جذبات کی نمائندگی جس عمدگی سے اس نے کی ہے کسی
اور صنف نے نہیں کی۔ شاید اسی لیے رشید احمد صدیقی نے
'غزل کو اردو شاعری کی آبرو کہا ہے۔ غزل کو اردو شاعری کی
آبرو کے عہدے پر فائز کرنے اور اسے عروج کمال پر
پہنچانے میں عاشق تغزل حسرت موبانی کا غیر معمولی
کردار رہا ہے۔ اگر غدر کے بعد زوال آمادہ اردو غزل کی گرتی
ہوئی نبض کو حسرت نے سنبھالا نہ دیا ہوتا، تو رشید احمد صدیقی
کے مذکورہ قول میں سچائی کم اور مبالغہ زیادہ ہوتا۔ ضروری معلوم
ہوتا ہے کہ یہاں رشید احمد صدیقی کا وہ قول درج کر لوں جس
میں وہ خود اعتراف کرتے ہیں:

پر یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ حسرت کی شاعری کا تقریباً نصف حصہ ان کے قید و بند کے زمانے کی یادگار ہے۔ جس زمانے میں حسرت بقیدِ فرنگ تھے وہ اپنا کلام کسی طرح ان کی اہلیہ تک پہنچا دیتے تھے۔ بیگم حسرت موہانی مسودہ موصول ہونے پر اسے ترتیب دے کر بہ شکلِ دیوان شائع کرواتی تھیں۔ حسبِ روایت حسرت نے شاعری کا آغاز غزل سے کیا۔ انھوں نے بیس برس کی عمر میں شاعری کے میدان میں قدم رکھا۔ اپنی شعر گوئی کی ابتدا کے سلسلے میں وہ خود فرماتے ہیں:

”ابتدائے شاعری اس فقیر کی ۱۸۹۵ء سے ہوئی۔ اس سنہ سے اس کی غزلیں پیامِ یار لکھنؤ و ریاضِ سخن وغیرہ گل دستوں اور رسالوں میں شائع ہونے لگیں۔ اس سے قبل کا کلام عشقِ ابتدائی کا نمونہ ہے۔ اعتبار کے قابل نہیں، اب تک وہ کہیں شائع ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا۔“ 2

حسرت صرف غزل کے شاعر تھے۔ میدانِ سخن میں انھوں نے اپنی تمام تر توجہ غزل کے بال و پر سنوارنے میں صرف کر دی۔ انھیں غزل سے قلبی وابستگی اور ذہنی ہم آہنگی تھی۔ شاید اسی لیے شاعری کا آغاز بھی غزل سے کیا۔ حسرت کی غزل کا مرکز و محور عشق ہے۔ عشق میں وہ منزل و گام پر یقین رکھتے ہیں۔ نشاطیت اور رجائیت کا عنصر ان کی غزل کا مرکزی وصف ہے۔ وہ ہر وقت محبوب سے اتصال کے متمنی اور ملاقات

تھا۔ آئین ساز اسمبلی اور پارلیمنٹ کا رکن، متمول خاندان کا چشم و چراغ ہونے کے باوجود چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا۔ گھر کا سودا سلف خود خرید کر لاتا تھا۔ بلدیہ کے ٹل سے گھر کے لیے بلا جھجک پانی بھرتا تھا۔ جاگیر دارانہ گھرانے سے تعلق کے باوجود گھر میں سلعے بغیر استری کے کپڑے پہنتا تھا۔ جس نے ٹرین کے تھرڈ کلاس میں سفر کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کی نہ ہی یکہ پر سواری کرنے میں کبھی ہچکچاہٹ۔ ان تمام خوبیوں کا مالک بھلا کیوں کر شش جہت فن کار نہ کہلائے؟ ہاں سیاست ان کا کمزور پہلو رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں وہ سیاست سے تو وابستہ رہے مگر نہ سیاست ان کو اس آئی نہ وہ سیاست کو اس آئے۔ لیکن ادب میں انھوں نے غدر کے بعد کی نیم جاں اردو غزل کو آبِ حیات اور غزل نے انھیں حیاتِ جاوید عطا کی۔ یوں حسرت غزل کے ”نشاۃ الثانیہ کے امام“ بن گئے۔ جس کا بین ثبوت ایک نہیں، دو نہیں، (۱۳) دواوین پر مشتمل کلیاتِ حسرت ہے۔

کلیاتِ حسرت کے ابتدائی گیارہ دواوین میں نہ صرف حروفِ تہجی میں شعر ملتے ہیں بلکہ ہر ردیف میں شعر موجود ہے۔ ان میں بقول نیاز فتح پوری کل (۷۱) غزلیں ہیں اور ان میں سے (۳۷۳) غزلیں حسرت نے قیدِ فرنگ کے دوران نقشِ قرطاس کی ہیں۔ حسرت نے اپنی ہر تخلیق کے ساتھ اس کی تاریخ بھی درج کی ہے۔ اس کی بنیاد

بار بار اٹھنا اسی جانب نگاہ شوق کا
 اور تیرا غرنے سے وہ آنکھیں لڑانا یاد ہے
 شوق میں مہندی کے وہ بے دست و پا ہونا ترا
 اور مرا وہ چھیڑنا وہ گدگدانا یاد ہے
 تجھ سے کچھ ملتے ہی وہ بے باک ہو جانا مرا
 اور ترا، دانتوں میں، وہ انگلی دبانا یاد ہے
 تم نے بال اپنے جو پھولوں میں بسا رکھے ہیں
 شوق کو اور بھی دیوانہ بنا رکھا ہے
 دیکھنا بھی تو انھیں دور سے دیکھا کرنا
 شیوہ عشق نہیں حُسن کو رُسوا کرنا
 درج بالا اشعار حسرت کے کمال فن کے مظہر، سہل
 ممنوع کی بہترین مثال، تاثیر کی قوت سے مالا مال اور تادیر زندہ
 رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

میدانِ عشق کے تین کردار اہم ہیں: عاشق،
 معشوق اور رقیب۔ حسرت کی غزل کا مطالعہ کیجیے تو یہ تینوں
 کردار قاری کے روبرو پیش ہوتے ہیں۔ قاری تماشائی
 ہے۔ اکثر اشعار میں حسرت کی شکایتیں اس کے چہرے پر
 مسکراہٹ بکھیر دیتی ہیں۔ کون ہوگا جو حسرت کی شورشِ عشق
 کے اس قلبی تموج پر داند نہیں دے گا؟

شکوہ جوڑ تقاضائے کرم، عرضِ وفا

تم جو مل جاؤ، کہیں ہم کو، تو کیا کیا نہ کریں
 جب دیا، تم نے، رقیوں کو دیا، جامِ شراب

کے بلتجی نظر آتے ہیں۔ ان کی نظریں ہمہ وقت معشوق کے دیدار
 کی متلاشی رہتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی شاعری میں
 محبوب کی مختلف اداؤں کی بڑی خوبصورت تصویریں پیش
 کرتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے ان کی آنکھ ایک کیمرہ ہے اور وہ
 حسن کو جس انداز میں دیکھتے ہیں، اس کی دلکش و رنگین تصویر اپنی
 شاعری میں اس طرح پیش کر دیتے ہیں کہ وہ محاکات کی مثال
 بن جاتی ہے۔ عشق میں محبوب کی گلی کے چکر لگانا اور اس کے
 دیدار کے لیے مضطرب ہونا، فطری عمل ہے لیکن اس ادا کو سہل
 ممنوع میں سپردِ قلم کرنا فنی کرشمہ ہے۔ پروفیسر انور جمال نے
 سہل ممنوع کی کیا خوب تعریف بیان کی ہے:

”سہل ممنوع شعری اظہار کی اصطلاح ہے۔ ایک
 ایسا شعر جو اس قدر آسان لفظوں میں ادا ہو جائے کہ اس کے
 آگے مزید سلاست کی گنجائش نہ ہو“ 3

حسرت کے کلام میں سہل ممنوع کی سینکڑوں مثالیں
 موجود ہیں جس کے باوصف ان کی غزل مقبول عام و خاص بن
 گئی۔ جو کلام حسرت کا اضافی وصف ہے۔ چند اشعار جن میں
 دلکش و رنگین تصویریں ہیں، ملاحظہ فرمائیں:

گھر سے ہر وقت نکل آتے ہو کھولے ہوئے بال
 شام دیکھو نہ مری جان سویرا دیکھو
 دوپہر کی دھوپ میں میرے بلانے کے لیے
 وہ ترا کوٹھے پہ ننگے پاؤں آنا یاد ہے

مائل شوق مجھے پا کے وہ بولے ہنس کر
 دیکھو تم نے جو چھوئے آج ہمارے بال
 حسرت کی غزل روایت اور جدت کے امتزاج سے
 نمود پاتی ہے۔ اس میں معشوق کے خدو خال ہیں، اس کے جو رو
 ستم ہیں، عشق کا فلسفہ ہے، حسن کی پارسائی ہے، عاشق کی
 پاکبازی ہے، محبوب کا بانگن ہے، معشوق کی زلف گرہ گیر کے
 پیچ و خم ہیں، غمزہ و انداز ہے، عاشق کا قلبی اضطراب ہے۔ غرض
 حسن و عشق کے متنوع رنگ ہیں۔ ان سب کے امتزاج سے جو
 خمیر بنتا ہے وہ حسرت کی غزل کا روپ اختیار کر لیتا
 ہے۔ حسرت کی غزل پڑھ کر قاری مغموم نہیں ہوتا، بلکہ ایک
 خوشگوار ماحول کا حصہ بن جاتا ہے۔ ان کے شور و عشق نے یاد
 ماضی کو بڑے دلچسپ پیرائے میں پیش کیا ہے جس کے نتیجے
 میں غزل کے بعض پارکھوں نے انھیں یاد ماضی کا شاعر بھی کہا
 ہے۔ وہ ماضی کی بازیافت کے متمنی تھے۔ گزرا ہوا زمانہ کسے
 پسند نہیں ہوتا ہے۔ خاص کر عقوانِ شباب کا زمانہ ہر ایک کو تڑپا
 دیتا ہے۔ پھر حسرت جیسا حساس شاعر اس کے سحر سے کیسے
 آزاد ہو سکتا ہے۔ یاد ماضی کے موضوع پر ان کے یہ اشعار تو
 زبان زدِ عام و خاص ہیں۔ ان اشعار کو پڑھیے تو یوں لگتا ہے
 جیسے حسرت کا دیرینہ یاران کے کان میں سرگوشی کے انداز میں
 یاد ماضی کو چھیڑ رہا ہے اور حسرت جوں اُس طرح مسکراتے ہیں
 جیسے ان کی چوری پکڑی گئی ہو یا کسی محرم نے ان کی دکھتی ہوئی
 رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو اور پھر وہ دل ہی دل میں گویا ہوتے ہیں:

بھول کر بھی مری جانب کو اشارا نہ کیا
 یوں غیر سے بے باک اشارے سرِ محفل
 کیا یہ مری ذلت ہی نہیں، آپ کے نزدیک
 بزمِ اغیار میں ہر چند وہ بے گانہ رہے
 ہاتھ آہستہ مرا پھر بھی دبا کر چھوڑا
 ہم سے دل آپ نے اٹھا تو لیا
 پر کہیں اور بھی لگا نہ سکے
 حسرت کی غزل شور و قلب کا فطری اظہاریہ
 ہے۔ حسرت کی عشقیہ شاعری میں جہاں ایک طرف ایک
 سیدھے سادے عاشق کے دلی جذبات اور قلبی واردات کی
 لہریں ڈوبتی ابھرتی محسوس ہوتی ہیں تو دوسری جانب ایک چلتے
 پھرتے معشوق کی شوق و چنچل ادائیں بھی نظر آتی ہیں۔ ان کا
 محبوب زمینی ہے۔ وہ گوشت پوست کا حقیقی انسان ہے۔ ان
 کی غزل میں محبوب سے قربت کا احساس اور عشق میں کامیابی
 کی امید ایک خاص انداز سے پیش ہوئی ہے۔ جس کی وجہ سے
 ان کے رنگِ تغزل میں امید و نشاط کے پہلو ابھر کر آتے ہیں:

راہ میں ملیے کبھی مجھ سے تو از راہِ ستم
 ہونٹ اپنا کاٹ کر فوراً جدا ہو جائیے
 ایسے بگڑے وہ سن کے شوق کی بات
 آج تک ہم سے بول چال نہیں
 سن کے مجھ سے وہ خواہش پا بوس
 ہنس کے کہنے لگے مجال نہیں

ایک شعر میں حسرت یاد ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے
معشوق سے اس طرح شکایت کرتے ہیں۔ جس میں ان کی
خودداری کی جھلک صاف طور پر دکھائی دیتی ہے جس کا انھیں
ہمیشہ پاس و لحاظ رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں یہ شعر:
اگلی سی نہ راتیں ہیں نہ گھاتیں ہیں نہ باتیں
کیا اب میں وہ حسرت ہی نہیں آپ کے نزدیک
حسرت کے پورے کلیات میں کہیں موت کا ذکر
نہیں ملتا۔ وہ زندگی کے شاعر تھے۔ نہایت قانع ثابت ہوئے
ہیں۔ جو ملا اسی میں خوش رہنا ان کی فطرت میں شامل تھا۔
یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری اپنے قاری کو مایوس نہیں کرتی
بلکہ ہر حال میں حالات سے نہر آزا ہونے کا حوصلہ عطا کرتی
ہے۔ ان کا دیوان جو رنگارنگ پھولوں کا گلستانہ ہے اور جس
میں جا بجا شگفتہ نگاری کی جھلکیاں نظر آتی ہیں دراصل مایوس
دلوں کو حوصلہ عطا کرتا ہے اور مغموم قلوب کو مسرت و بصیرت
سے روشناس کراتا ہے۔ حسرت کے کئی اشعار میں ہم دیکھتے
ہیں کہ وہ خود ستائش کے دلدادہ ہیں۔ جس کا احساس خود
حسرت کو بھی تھا، اور انھیں اس پر فخر بھی تھا۔ یہ اشعار ملاحظہ
فرمائیں:

حسرت تری شگفتہ نگاری پہ مرجبا
یاد آگئیں نسیم کی رنگیں نگاریاں
طرزِ مومن میں مرجبا حسرت
تیری رنگیں نگاریاں نہ گئیں

حقیقت کھل گئی حسرت ترے ترکِ محبت کی
تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں
لیکن بظاہر وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں:

نہیں آتی تو یاد اُن کی، مہینوں تک، نہیں آتی
مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں
اور حسرت کے باطن میں اٹھنے والا یادوں کا
بے پناہ ہجوم ان کو ماضی کے گہرے سمندر میں لے جاتا ہے۔
یوں حسرت اس میں ڈوب کر شعر لکھتے ہیں اور قاری بھی غواص
بن کر ان کا ہم سفر ہو جاتا ہے۔ گویا حسرت کہہ رہے ہیں ہم تو
ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی ساتھ لے ڈوبیں گے، اور اس طرح
یادوں کے اس سلسلے میں ہم غوطہ زن ہو جاتے ہیں اور شورشِ
عشق کی یہ ڈوبتی ابھرتی لہریں ہمیں بھی تڑپا دیتی ہیں:

شوق میں مہندی کے وہ بے دست و پا ہونا ترا
اور مرا وہ چھیڑنا وہ گدگدانا یاد ہے
ہجر میں، پاس مرے اور تو کیا رکھا ہے
اک ترے درد کو پہلو میں چھپا رکھا ہے
تجھ سے کچھ ملتے ہی وہ بے باک ہو جانا مرا
اور ترا دانتوں میں وہ انگلی دبانا یاد ہے
چوری چوری ہم سے تم آکر ملے تھے جس جگہ
مدتیں گزریں پر اب تک وہ ٹھکانا یاد ہے
یاد پھر تازہ ہوئی حال سے تیرے حسرت
قیس و فرہاد کے، گزرے ہوئے افسانوں کی

گزارِ عمرِ شغلِ عاشقی میں مرجبا حسرت
 نہ پاس آنے دیا، غم ہائے بے پایاں دنیا کو
 قصہ شوق لکھوں درد کا افسانہ کہوں!!
 دل ہو پہلو میں تو اس شوخ سے کیا کیا نہ کہوں
 اگرچہ میں ہمہ تن درد ہوں ولے حسرت
 کوئی جو پوچھے کہاں ہے؟ بتا نہیں سکتا
 عشاق کے دل نازل، اس شوخ کی خو نازک
 نازک اسی نسبت سے ہے کارِ محبت بھی
 رکھتے ہیں مرے دل پر کیوں تہمت بے تابی
 یوں نالہ مضطر کی، جب مجھ میں ہو، قوت بھی
 اے شوق کی بیتابی وہ کیا تری خواہش تھی
 جس پر انہیں غصہ ہے، انکار بھی، حیرت بھی

حسرت کی شخصیت بھی بڑی پہلو دار تھی وہ بہ یک
 وقت شاعر بھی تھے، تنقید نگار بھی۔ صحافی بھی تھے، سیاست دان
 بھی اور مجاہد آزادی بھی۔ وہ جمعیت علما کے رکن بھی تھے اور
 مسلم لیگ کے حامی بھی۔ انھوں نے کانگریس کا پرچم بھی لہرایا
 اور کمیونسٹ پارٹی کی بنیاد بھی رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب
 حسرت نے سودیشی تحریک کو اپنایا اور علی گڑھ میں ایک
 دوکان بھی کھولی تو شبلی نعمانی نے ان سے کہا:

”تم آدمی ہو یا جن، پہلے شاعر تھے، پھر
 پالیٹیشن بن گئے اور اب بننے بھی ہو گئے!“ 4

مقام حیرت ہے کہ میر کے مقلد ہونے کے باوجود حسرت کے
 کلام میں میر والے غم کا پرتو نظر نہیں آتا۔ حالاں کہ حسرت کی
 زندگی کا بڑا حصہ قید و بند میں گذرا۔ حسرت نے اپنی غزل کو غم
 پرستی اور یاسیت سے دور رکھا۔ اس کے علاوہ فلسفہ حیات بھی
 ان کے یہاں نہیں ملتا۔ البتہ فلسفہ عشق پر ان کے یہاں ان
 گنت اشعار مل جاتے ہیں۔ ان کی غزل میں نہ فانی والا غم ہے
 نہ اقبال جیسا فلسفہ۔ وہ میر، غالب، مومن، مصحفی اور نسیم جیسے
 شاعروں کے معتقد ہیں جن کے یہاں عشق کے نرالے انداز
 ہیں جن کی طرز پر غزل لکھنے پر انھیں فخر بھی ہے۔ اپنے کئی
 اشعار میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ ان کا شجرہ
 تلمذ بھی اردو کے نازک خیال شاعر مومن سے جا ملتا ہے۔ وہ
 بہ زبان خود کہتے ہیں۔

حسرت یہ وہ غزل ہے جسے سُن کے سب کہیں
 مومن سے اپنے رنگ کو تو نے ملا دیا
 غالب و مصحفی و میر و نسیم و مومن
 طبع حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض

عشق میں غم جاناں کا درد عجب لطف رکھتا ہے۔
 حسرت کی غزل میں اسی درد نے غم کی زیریں لہریں پیدا کیں
 ہیں اور ہلکا ہلکا سوز و گداز بھی۔ لیکن وہ کبھی ناامید نہیں ہوتے
 اور نہ ہی وہ اپنے قاری کو مغموم کرتے ہیں۔ یہی بات ان کی
 غزل کو اوروں سے مختلف بناتی ہے۔

ان سے کچھ تو ملا، وہ غم ہی سہی
 آبرو کچھ تو، رہ گئی دل کی
 مر مٹے ہم نہ ہو سکی پوری
 آرزو پوری ایک بھی دل کی
 حسرت کی غزل میں ایک طرح کی ذہنی و قلبی
 گدگدی ہے جو عشق کی ہنگامہ خیز لہروں کو جنم دیتی ہے۔
 علاوہ ازیں حسرت کے غزل کی سب سے نمایاں خوبی یہ ہے کہ
 انہوں نے اپنے دل کی بات بیان کرنے کے لیے تشبیہ،
 استعارہ یا کنایہ وغیرہ کا زیادہ سہارا نہیں لیا۔ حالانکہ بیشتر شعرا
 کے لیے یہ اوزار شاعری اس معاملے میں نہایت اہم آلہ کار
 ثابت ہوتے ہیں۔ حسرت کی غزل میں استعارے، تشبیہات
 کے بغیر محبوب کی مختلف اداؤں کی تصویریں ملتی ہیں۔ وہ آسان
 اور سہل الفاظ کا استعمال کر کے معشوق کے ناز و انداز کو یوں بیان
 کر دیتے ہیں کہ میر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حسرت کے ان
 اشعار میں شورشِ عشق کی موجیں دیکھنے کس طرح ڈوبتی
 ابھرتی ہیں:

پڑھ کے تیرا خط، مرے دل کی عجب حالت ہوئی
 اضطرابِ شوق نے اک حشر برپا کر دیا
 اب نہیں دل کو کسی صورت کسی پہلو قرار
 اس نگاہِ ناز نے کیا سحر ایسا کر دیا
 بزمِ اغیار میں ہر چند وہ بیگانہ رہے

لیکن ان سب سے مختلف ان کا ایک اور روپ بھی
 تھا۔۔۔ اور وہ تھا، سچے عاشقِ غزل کا روپ۔ جس نے اردو
 غزل میں ان کی ایک خاص انفرادیت قائم کر دی تھی۔ اسی
 انفرادیت سے ان کا رنگِ تغزل نمایاں ہوا۔ جدید اردو
 غزل میں صحیح معنوں میں تغزل کا رنگ حسرت نے بھرا
 ہے۔ غزل کے تعلق سے ان کا ایک خاص نظریہ بن گیا تھا کہ
 صنفِ غزل صرف اور صرف عاشقانہ شاعری کے لیے
 موزوں ہے۔ بلکہ یوں کہنا درست ہوگا کہ عاشقانہ نہیں
 فاسقانہ شاعری کے لیے موزوں ہے۔ اپنی طبیعت کی
 مناسبت سے اس لیے انہوں نے صرف غزل نگاری میں
 طبع آزمائی کی۔ وہ بھی ان حالات میں جب کہ اردو غزل
 اپنے زوال کے دور سے گزر رہی تھی۔ ہر طرف اس کی
 گردن زدنی کے مطالبات کئے جا رہے تھے اور اس کی
 تنگ دامنی کا رونا رو یا جا رہا تھا۔ حسرت نے ایسے خشک اور
 پُر آشوب دور میں نہ صرف غزل کی حمایت کی بلکہ اس کی
 آبیاری اور بازیافت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بلاشبہ ہم
 کہہ سکتے ہیں کہ وہ نئی غزل کے احیا کے علمبردار تھے۔

تو نے حسرت یہ نگالا ہے عجب رنگِ غزل
 اب بھی کیا ہم تری کیتائی کا دعویٰ نہ کریں
 ہمہ تن صرف ہوشیاری عشق
 کچھ عجب شے ہے، بے خودی دل کی

کیا۔ حسرت کی غزل میں جنسیت کا بھی دخل ہے لیکن انھوں نے پاکیزگی کو کبھی مجروح نہیں ہونے دیا۔ خواجہ احمد فاروقی نے کسی مضمون میں خوب کہا ہے کہ 'حسرت کی جنسی شاعری میں ایک تقدس اور طہارت ہے جس کی مثال اردو شاعری میں بہت کم ملتی ہے'، اس کے ثبوت میں کئی اشعار پیش کیے جاسکتے ہیں۔ جن میں جنسیت تو ہے لیکن پاکیزگی اور پاکدامنی کہیں مجروح نہیں ہوتی۔ اس میں میر کا سا انداز پایا جاتا ہے۔

دل میں کیا کیا ہوس دید بڑھائی نہ گئی
رو برو ان کے مگر آنکھ اٹھائی نہ گئی
وصل میں اُن کے ' قدم چومیں گے
وہ بھی گر ' اُن کی اجازت ہوگی
یہ کیا اندھیر ہے اے دشمن اہل وفا تجھ سے
ہوس نے کام جاں پایا، محبت شرم سار آئی
رنگ سوتے میں چمکتا ہے طرح داری کا
طرفہ عالم ہے ترے حسن کی بیداری کا

oOo

حسرت کی غزل میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ محبوب سے ملاقات کے متمنی ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ وصال یار وجہ سکون ہوتا ہے۔ لیکن تجربے نے محبوب سے ملاقات کے بعد ان کے خیال میں تبدیلی پیدا کی اور وصال محبوب کے بعد وہ یہ کہنے لگے:

ہاتھ آہستہ مرا پھر بھی دبا کر چھوڑا
آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہارِ حسن
آیا مرا خیال تو شرما کے رہ گئے
ہجر میں پاس مرے اور تو کیا رکھا ہے
اک تیرے درد کو پہلو میں چھپا رکھا ہے
حسرت نے عشق کے سچے جذبات کو غزل کے
پیمانے میں بغیر کسی تکلف اور تصنع کے پیش کیا ہے۔ حسرت
نے جو عشق کا تصور غزل میں داخل کیا وہ روایتی غزل کے
مقابل بہت زیادہ صحت مند، صالح اور توانا تھا۔ انھوں نے
رو بہ زوال اردو غزل کی رگوں میں تازہ اور توانا خون دوڑایا،
جس کے نتیجے میں غزل ایک متوازن ارضیت اور ایک نئے
جہانِ معنی سے آشنا ہوئی۔ اسی رنگ نے انھیں امام المعنزلین
اور رئیس المعنزلین جیسے القاب سے نوازا۔ تغزل کے اسی
نئے آہنگ و رنگ نے اردو غزل میں ایسی دل پذیری اور دلکشی
پیدا کر دی، جس کی کشش نے غزل کے اس زوال آمادہ دور
کے دیگر شعرا کو بھی غزل نگاری کی جانب متوجہ کیا۔ حسرت نے
عشق کے متنوع تجربات اور محسوسات کے لیے غزل کے
دروازے کھول دیے۔ غزل میں ارضی اور جنسی عشق کی روایت
جو غالب، مومن، سے ہوتی ہوئی داغ تک پہنچتی ہے اسے
حسرت نے نہ صرف ایک توانا اور صحت مند روپ دیا بلکہ
حسرت نے عشق کو بازار سے نکال کر گھریلو فضا سے آشنا

دینے والی چیز خود محبت بن جاتی ہے۔ عشق کی اس قوت کو حسرت کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں:

قوت عشق بھی کیا شے ہے کہ ہو کر مایوس
جب کبھی گرنے لگا ہوں تو سنبھالا ہے مجھے

حسرت نے اپنی غزل میں عشق کا ایک صاف ستھرا تصور پیش کیا۔ انھوں نے اپنے جذبات و محسوسات کی صداقت کو عشق کی پاکبازی اور شگفتگی میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی تخلیقی حس میں جمالیات کو بڑا دخل رہا ہے۔ ان کی غزل میں ایک نئی طرح کی شگفتگی، دلہنگی اور بے ساختگی ہے۔ ان کے کلام کا بڑا حصہ غنائیت کے کیف و سرور میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہی نہیں حسرت کی غزل میں قول و عمل کی ہم آہنگی کا کمال بھی نظر آتا ہے۔ ان کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ کوئی بات کہنے میں عار محسوس نہیں کرتے۔ حسرت کا اسلوب نگارش پُرکشش ہے۔ اسلوب کی جدت، سحر کی سی تاثیر اور مقناطیسی کشش رکھتی ہے۔ یہی چیز خوبصورتی سے قاری کے ذہن پر دیر پا اثر چھوڑتی ہے۔ حسرت کی زبان و بیان کو ان کی شاعری کی مقبولیت کے اسباب میں شمار کرنا بے جا نہ ہوگا۔ ان کا کلام سادہ ہونے کے باوجود بے حد پُر اثر ہے۔ وہ محبت کے نازک و لطیف جذبات اور ان کے اتار چڑھاؤ کی تصویریں اس طرح کھینچتے ہیں کہ وہ بالکل سچی اور جاندار معلوم ہوتی ہیں۔ الغرض حسرت کی غزل

بڑھ گئیں ہیں تم سے تو مل کر اور بھی بے تابیاں
ہم یہ سمجھے تھے کہ اب دل کو شکلبا کر دیا
اب نہیں، دل کو، کسی صورت، کسی پہلو قرار
اس نگاہ ناز نے کیا سحر ایسا کر دیا
بلکہ اک جگہ تو انھوں نے اس خیال کی تردید کر دی
ہے کہ وصال یار کے بعد کوئی غم، کوئی بے چینی باقی نہیں
رہتی۔ حسرت کا فلسفہ عشق یہ کہتا ہے:-

سب غلط کہتے ہیں، لطف یار کو وجہ سکون
رد دل اس نے تو حسرت اور دونا کر دیا
پڑھ کے تیرا خط مرے دل کی عجب حالت ہوئی
اضطراب شوق نے، اک حشر برپا کر دیا
حسرت کی غزل سر تا پا عشق مجازی کی غماز ہے جس
میں جرأت کی طرح تہذیبی گراوٹ ہے اور نہ وہ مومن کی طرح
بجور و وصال کے جھولوں میں جھولتی ہے۔ ان کی غزل میں ایک
طرح کی احتیاط اور رکھ رکھاؤ ہے جو ان کو عشق میں کبھی کامیاب
نہیں ہونے دیتا اور کبھی کامیابی سے بے نیاز بھی
رکھتا ہے۔ یعنی ان کے عشق کا بنیادی مقصد محبوب کو حاصل کرنا
نہیں بلکہ اس سے عشق کیسے جانا ہے۔ حسرت کی غزل میں جیسا
کہ عرض کیا جا چکا ہے، ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ قاری کو کبھی
مایوس اور غمگین نہیں ہونے دیتے۔ وہ زندگی کے امکانات پر
یقین رکھتے ہیں کیونکہ ان کو محبت کے ہر پَر کے میں سنبھالا

اقوال زرین

- ☆ دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ
اس سے عزت و آبرو کو برقرار رکھو
- ☆ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے
کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں
- ☆ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے
پتھر جیسے مت بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے
- ☆ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے
اور وہ ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے
- ☆ جیت کی عادت اچھی ہوتی ہے
لیکن کچھ رشتوں میں ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے
- ☆ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے
اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے!
- ☆ علم کا ایک قطرہ جہالت کی سمندر سے بہتر ہے
اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے
- ☆ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو
کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی
اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا
اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا!
- ☆ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں خوابوں میں بھی ڈر جاتا ہے
اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔
کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے،
تو وہ اس کی بد نصیبی ہے تمہاری نہیں!
- ☆ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو
یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا!
- ☆ محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو
جس کے دل میں تمہارے لئے تم سے بھی زیادہ محبت ہے

میں شورشِ عشق کی یہ موجیں ان کی غزل کی تاثیر میں اضافہ
کرتی ہیں اور اپنے قاری کو ایک ایسے جہانِ عشق کی پُر کیف
فضا کا حصہ بنا دیتی ہے جس کی کشش و مقناطیسیت سے وہ باہر
نکلنا نہیں چاہتا اور ایسا کیونکر کرے کہ

عشق سے تیرے بڑھے کیا کیا دلوں کے مرتبے
مہر زروں کو کیا قطروں کو دریا کر دیا
شورشِ عاشقی کہاں اور مری سادگی کہاں
حسن کو ترے کیا کہوں، اپنی نظر کو، کیا کروں

حوالے و حواشی

- (۱) نگارِ حسرت نمبر، جنوری۔ فروری ۱۹۵۲ء صفحہ ۲۲
- (۲) کلیاتِ حسرت بار دوم، دیباچہ دیوانِ حسرت، حصہ
ششم، ۱۹۹۷ء، صفحہ ۹۴
- (۳) ادبی اصطلاحات، مطبوعہ نیشنل بک فاؤنڈیشن، اشاعت
چہارم، مارچ ۲۰۱۷ء، صفحہ ۱۲۰-۲۱
- (۴) حسرت موبانی کی مکتوب نگاری، رئیس احمد صدیقی، ہماری
ویب ڈاٹ کام، اردو آرٹیکل، لٹریچر اینڈ ہوم آرٹیکل

☆☆☆

ڈاکٹر شیخ محبوب (محبوب ثاقب)

اسوسی ایٹ پروفیسر و ریسرچ گائڈ شعبہ اردو

شیواجی کالج، اودگیر، ضلع لاٹور

Cell: 7588977543

RNI Regn. No. : TELURD/2015/32622

Date of Publication : 15th of every month

RNP No. H-HD-GPO/059/2020-2022

Posting Date : 18th, 19th and 20th of every month

Accredited under the
University Grants Commission (UGC) Care-List

جناب سید احمد پاشاہ قادری معزز رکن اسمبلی یاقوت پورہ اردو مسکن، خلوت حیدرآباد میں تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام بچوں کے لئے قائم کردہ لائبریری ”گوشہ اطفال“ کا افتتاح کرتے ہوئے۔ تصویر میں ڈائریکٹر اسکرینی تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی ڈاکٹر محمد غوث، مولانا مرزا عبدالقیوم ندوی ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن اورنگ آباد، مشروٹی۔ کرشنا سپرنٹنڈنٹ، عہدیداران و اراکین عملہ اردو اکیڈمی و دیگر محبان اردو دیکھے جاسکتے ہیں۔

Regd. Office : Telangana State Urdu Academy
4th Floor, Haj House, Nampally, Hyderabad, Telangana State, India
Phone : 91-040-23237810, 040-66362931, Email: qaumizaban.tsua2015@gmail.com
ISO 9001:2015 Certified Organisation, Website : urduacademyts.com